

Docencia innovadora: una perspectiva desde el aula invertida

DOI: 10.5281/zenodo.11479376

Juana María Jerez Disla⁸

juanam.jerez@uteco.edu.do

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
Sánchez Ramírez, República Dominicana

Resumen

El aula es el escenario donde convergen los principales actores del sistema educativo de cualquier nación: docente y estudiante. El primero, para que los estudiantes aprendan, adquieran y/o desarrollen las competencias contempladas en su plan de estudio; el segundo, el actor principal del acto educativo debe aprender, aprender y desarrollar competencias. Sin embargo, el estudiante de hoy es diferente al de hace dos o tres décadas, aprende de formas muy diferentes, ya que, las necesidades y demandas de la sociedad del conocimiento también son distintas. Aunque el uso del aula invertida mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes favoreciendo su independencia y protagonismo, muestran resistencia ante su uso por considerar que aumenta la cantidad de tareas que deben trabajar solos en casa. Al parecer los estudiantes, como su nombre lo indica, no están acostumbrados a estudiar antes los temas. Con respecto a los docentes, la estrategia favorece el desarrollo de la competencia digital, el uso de las TIC para potencial el aprendizaje y los procesos de evaluación, crea ambientes de trabajo y empleando recursos más cercanos a la cotidianidad de los estudiantes.

⁸ La educadora ha cursado estudios en diferentes universidades del país y el exterior. Es licenciada en Filosofía y Letras, Especialista en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Materna, Maestría en Enseñanza Superior; Maestría en Gestión Universitaria y Maestría en Evaluación de la Calidad de las Organizaciones Educativas. Actualmente, en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), cursa el doctorado en Ciencias de la Educación. Tiene experiencia profesional en el sistema educativo preuniversitario y en el nivel superior. Trabaja como profesora de la asignatura Lengua Española y Literatura, Comunicación y Evaluación de los Aprendizajes en la universidad UTECO. Es autora de artículos, ensayos, y coautora del libro Reflexiones sobre la enseñanza de la Lectura y Escritura, su última producción el libro de cuentos Vivir para soñar.

Palabras claves: Docencia innovadora, aula invertida, estrategia, acto educativo, ensayo.

Introducción

Hablar de la docencia innovadora desde una perspectiva desde el aula invertida constituye un aporte significativo para una educación de calidad. Es por ello que en este trabajo de investigación a modo de ensayo desde una dimensión pedagógica quiero enfatizar que el aula es el escenario donde convergen los principales actores del sistema educativo de cualquier país, docentes y estudiantes. El primero para que los estudiantes aprendan, adquieran y/o desarrollen las competencias contempladas en su plan de estudio; el segundo, el actor principal del acto educativo debe aprender y desarrollar las competencias contempladas en el plan de estudio.

En este ensayo se puede apreciar como en el aula invertida se evita explicaciones inútiles, se echa a un lado la estrategia magistral para ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimiento de categorías cognitivas de carácter inferior solos, en cualquier lugar a través de videos, infografías presentaciones, juegos de consultas de textos en líneas o digital. En este sentido, las TIC se constituye como un componente importante en la cotidianidad de los estudiantes, emplean los dispositivos electrónicos o móviles (teléfono, tabletas, laptops, iPod...) como extensiones de sus extremidades superiores y como medio para aprender.

Se pretende que, con esta estrategia, los estudiantes tengan el compromiso de aprender de forma activa, autónoma, colaborativa y participativa; puedan elegir su propio ritmo de aprendizaje y el formato de recursos de aprendizaje de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Antes de asistir a clase y fuera del aula, el estudiante, busca y sintetiza información relacionada con la temática a trabajar, o sea, debe trabajar antes, durante y después de clases.

También, en este ensayo se enfatiza que los docentes que usan el aula invertida deben ser facilitadores de aprendizaje con capacidad para identificar las destrezas, habilidades y competencias de los estudiantes para dominar las áreas

curriculares y relacionarse con los miembros de su grupo. Se promueve el trabajo en equipos colaborativos, monitorea y evalúa los equipos, propicia el aprendizaje por descubrimiento y significativo.

Asimismo, se hacen recomendaciones básicas para emplear *Flipped Classroom* o Aula Invertida en las aulas de cualquier institución educativa: En primer momento, el docente puede grabarse explicando los contenidos de la clase para que los estudiantes puedan ver el video fuera de la escuela, adoptar videos, compartir documentos, una Url, libros o cualquier recurso didáctico en diferentes formatos.

En cuanto a su objetivo es lograr que el estudiante revise y estudie el tema antes de llegar al aula. Mientras, los estudiantes realizan de forma independiente las asignaciones propuestas por el profesor: lecturas, cuestionarios ensayos, etc. Segundo momento, el docente concibe y aplica, estrategias de evaluación para evaluar las actividades realizadas por los estudiantes, con los propósitos verificar el estudio de los recursos facilitados, determinar la comprensión conceptual, la temática para detectar fortalezas y debilidades, previos al trabajo planificado para el aula. Tercer momento, en el aula, el tiempo es empleado en trabajar de forma práctica y significativa los contenidos temáticos para lograr niveles de aprendizajes superiores como análisis, síntesis, evaluación y creación.

Metodología

Con relación a la metodología, se define como un estudio documental, usando informaciones bibliográficas, documentos teóricos, todo tipo de fuente elaborada de segunda mano. Según los criterios de clasificación de la investigación, este estudio se ubica dentro de la dimensión pedagógica-descriptiva, por tratarse de una narración enmarcada en un análisis clasificado como un ensayo. En ese sentido, Hernández y otros (2014), señalan que el propósito del investigador en este tipo de investigación es describir situaciones y eventos, es decir, cómo es, y cómo se manifiesta determinado fenómeno.

La concepción filosófica de la investigación está centrada en el método deductivo bajo el paradigma positivista. Desde

esa perspectiva el análisis se realiza bajo la modalidad de ensayo.

Marco Referencial

La educación en el presente contexto histórico, que está viviendo el mundo, requiere el empleo de estrategias innovadoras que faciliten el trabajo de los docentes dentro del aula (virtual o presencial) haciendo más efectiva su labor de propiciar el aprendizaje auténtico en los estudiantes, el desarrollo de competencias y el dominio de estrategias que les permitan aprender de manera independiente durante toda su vida. El propósito de este trabajo es mostrar como el uso de una estrategia metodológica tan antigua como el aula invertida, clase invertida o *Flipped Classroom* con sus bondades y limitaciones puede innovar la docencia actualmente. La docencia del latín decore vocablo entendido como enseñar, instruir; la docencia es la “práctica y ejercicio del docente” (RAE, 2021). Es una práctica profesional que demanda del profesorado dominio de competencias específicas, pedagógicas, tecnológicas, investigativas y de gestión, así como de habilidades creativas e imaginativas, dominio emocional para asumir cambios y desafíos y una actitud hacia la excelencia en el ejercicio profesional.

Por otro lado, la innovación “es entendida como el arte de aplicar, en condiciones nuevas, en un contexto concreto y con un objetivo preciso, las ciencias, las técnicas y por tanto supone que la introducción de algo nuevo que produce mejora” (Macanchí-Pico, Orozco-Castillo, & Campoverde-Encalada, 2020, pág. 397). La innovación de la docencia es un medio que permite la mejora del aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, ya que les proporciona nuevas maneras de acercarse a la información, de interactuar con sus pares, de construir conocimiento de manera crítica, de desarrollar habilidades y actitudes que les permitan aprender mejor, recreando y nutriendo la docencia a partir de las nuevas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes (Del Maestro, 2015).

Sin embargo, una innovación no solo es la incorporación de algo nuevo, sino de algún elemento que genere un cambio

significativo en un contexto o momento determinado, como la reincorporación en el ámbito educativo del aula invertida o *Flipped Classroom* como una estrategia emergente. El aula invertida consiste en intercambiar algunas conferencias o explicaciones de los docentes durante el desarrollo de la clase por videos en línea grabados o adoptado por los profesores para que los estudiantes los estudien de manera independiente, fuera del aula, con el propósito de aprovechar el tiempo en actividades de tutorías, interactivas y asesorías dentro del aula. El tiempo de la clase se convirtió en tiempo para el trabajo con los estudiantes en temas o áreas de mayor dificultad o en actividades prácticas.

“Una de las primeras aplicaciones de métodos de clase invertida aparece en 1871. En la Escuela de Leyes de Harvard, el decano Christopher C. Langdell implantó una metodología de aprendizaje que consistía en el estudio en casa de casos de derecho y de ley por parte de los alumnos para después discutirlos en aula, lo que conseguía desarrollar el pensamiento crítico de abogados y juristas preparándose para discutirlos en aulas desarrollando así el pensamiento crítico típico de abogados y juristas (Christensen, 1992 como se citó en Montuori, Alcázar-Ortega, Vargas-Salgado, Bastida-Molina 2020, p. 225).”

Más de un siglo después de uso por primera vez, los profesores Bergmann y Sams (2007) para ayudar a los estudiantes que se habían retrasado porque faltaban a clases, necesitaban ayuda extra, asesorías y a aquellos que perdían mucho tiempo trasladándose de la casa a la escuela y viceversa, en la preparatoria de *Woodland Park High School* en Colorado comenzaron a grabar sus clases, haciendo videos para los estudiantes, quienes reciben en su hogar las explicaciones del profesor, para estudiar la asignatura de forma autónoma, mientras empleaban los encuentros en el aula para aclarar dudas, realizar trabajos colaborativos, resolver ejercicios, practicar, resolver problemas y profundizar en el conocimiento.

Aunque sus principios no son recientes, están vigentes ahora en las aulas de los diferentes niveles educativos en muchos países. porque favorece: el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), sirve a los estudiantes para prepararse para los exámenes, fomenta el aprendizaje autónomo, mejora la capacidad de resolución de problemas, la motivación extrínseca e intrínseca, aprendizaje basado en el pensamiento, instrucción diferenciada y el diseño de itinerarios personalizados de aprendizaje (Medina, 2016). La metodología de *Flipped Classroom* o aula invertida llega al aula, como respuesta a los estudiantes que no podían asistir todos los días a la escuela (Tourón, Santiago, & Díez, 2014). La Tabla 1 intenta ejemplificar la estructura del modelo tradicional de enseñanza y el modelo de *Flipped Classroom* (Navarro-Asencio, Jiménez-García, Rappoport-Redondo, & Thoilliez-Ruano, 2017, pág. 174)

<p>En Clase Exposición por parte del docente de los contenidos. + Alumnos recibe y asimila los contenidos expuestos + El alumno realiza alguna actividad propuesta por el docente para practicar lo asimilado.</p>	<p>Modelo Tradicional</p>	<p>Después de Clase El docente manda deberes para que el alumno consolide lo aprendido.</p>
<p>Antes de Clase Primera exposición de los contenidos, vía vídeos y/o lecturas propuestas por el docente. + Asimilación y estudio por parte del alumno.</p>	<p>Modelo Flipped Classroom O Aula Invertida O Clase Al Revés.</p>	<p>En Clase El alumno realiza actividades de aprendizaje y socializa la experiencia de aprender. + El docente soluciona dudas y profundiza en determinados aspectos para consolidar los aprendizajes.</p>

Como se puede apreciar el aula invertida evita explicaciones inútiles, abandona la estrategia magistral para ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimiento de categorías cognitivas de carácter inferior solos, en cualquier lugar a través de videos, infografías presentaciones, juegos consultas de textos en líneas o digital. En este sentido, las TIC un componente importante en la cotidianidad de los estudiantes emplean los dispositivos electrónicos o móviles

(teléfono, tabletas, laptops, iPod...) como extensiones de sus extremidades superiores y como medio para aprender.

Con esta estrategia, los estudiantes tienen el compromiso de aprender de forma activa, autónoma, colaborativa y participativa; puede elegir su propio ritmo de aprendizaje y el formato de recursos de aprendizaje de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Antes de asistir a clase y fuera del aula, el estudiante, busca y sintetiza información relacionada con la temática a trabajar, o sea, debe trabajar antes, durante y después de clases.

Los docentes que usan el aula invertida deben ser facilitadores de aprendizaje con capacidad para identificar las destrezas, habilidades y competencias de los estudiantes para dominar las áreas curriculares y relacionarse con los miembros de su grupo. Promueve el trabajo en equipos colaborativos, monitorea y evalúa los equipos, propicia el aprendizaje por descubrimiento y significativo.

Recomendaciones básicas para emplear *Flipped Classroom* o Aula invertida en las aulas de cualquier institución educativa: Primer momento, el docente puede grabarse explicando los contenidos de la clase para que los estudiantes puedan ver el video fuera de la escuela, adoptar videos, compartir documentos, una Url, libros o cualquier recurso didáctico en diferentes formatos. El objetivo es lograr que el estudiante revise y estudie el tema antes de llegar al aula. Mientras, los estudiantes realizan de forma independiente las asignaciones propuestas por profesor: lecturas, cuestionarios ensayos, etc. Segundo momento, el docente concibe y aplica, estrategias de evaluación para evaluar las actividades realizadas por los estudiantes, con los propósitos verificar el estudio de los recursos facilitados, determinar la comprensión conceptual y la temática y para detectar fortalezas y debilidades, previos al trabajo planificado para el aula. Tercer momento, en el aula, el tiempo es empleado en trabajar de forma práctica y significativa los contenidos temáticos para lograr niveles de aprendizajes superiores como análisis, síntesis, evaluación y creación.

Bajo las anteriores circunstancias, el docente sabelotodo debe abandonar el aula para darle paso a un docente flexible, creativo e innovador, capaz de ceder el rol protagónico para convertirse en el director, guionista, con actitud de cambio continuo del proceso de enseñanza aprendizaje y flexible (Bass-Aranjuez, Bravo, Castro...), para lograr que la acción educativa en el aula tenga éxito: el aprendizaje de los estudiantes. Ya que, de acuerdo con Antonio Ariño autor del *Ser estudiant universitari avui* publicado por Xarxa Vives, los estudiantes en general valoran peor las clases magistrales en las que se limitan a cumplir con lo imprescindible que les pide la asignatura. En cambio, una metodología más activa impulsa al estudiante a ir más allá y consultar libros y otros materiales, sin embargo, sólo el 5% de las materias introduce técnicas de la clase invertida o ludificación (La Vanguardia, 2021).

El *Flipped Classroom* o aula invertida al invertir el rol entre los docentes y los estudiantes al asignarle el rol de protagonista de la clase a estos últimos incrementa su participación de los encuentros en el aula. Martin & Santiago (2015), *The Flipped Classroom* (2021) destacan las siguientes ventajas de este modelo pedagógico: adopción al ritmo de cada estudiante, el modelo de aula invertida fomenta la inclusión y la equidad en el aula; la creación de ambientes flexibles, facilita la colaboración, la participación y el desarrollo del pensamiento crítico, (aprendizaje oblicuo), aprendizaje más profundo: las actividades implementadas permiten el desarrollo de categorías cognitivas de orden superior; favorece la autoevaluación, el alumno es más consciente de su propio aprendizaje, fomenta la toma de decisión y el desarrollo de estrategias de autorregulación; mejora el proceso de evaluación de los aprendizajes, el *Flipped Classroom* se apoyó en el principio de la evaluación continua, siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje (Szoka, 2013) y los estudiantes están más motivados para ir a clase y sus opiniones sobre esta metodología tiende a ser positiva, mejora del rendimiento académico.

Desventajas o limitaciones según (Parreño, Gasco, Queiro & Summerfield, 2014). Resistencias iniciales al cambio por los alumnos; Los docentes necesitan continuar desarrollando sus competencias digitales; Falta de formación docente en

competencia digital: la inclusión de la tecnología en *Flipped Classroom* es palpable. Se emplea poco aprendizaje basado en la indagación, porque la mayor cantidad de los recursos los facilita el docente; Los estudiantes deben comprometerse con la aplicación del modelo de aula invertida; Mejorar de la evaluación del método: ¿Los alumnos visualizaron los videos realizados por los docentes? Es vital que los alumnos vean los videos, usar aplicaciones como Google Forms y EdPuzzle que permiten insertar cuestionario en cualquier parte permiten insertar cuestionario en cualquier parte del video (medio, final), los resultados se envían directamente al docente que le permitirá conocer los conocimientos previos de los alumnos antes de su encuentro presencial fecha y hora de visualización.

Sin embargo, la evaluación del nivel de aceptación de la metodología de aula invertida o *Flipped Classroom* entre los alumnos de la Universitat Politècnica de València (Montuori, Alcázar-Ortega, Vargas-Salgado, & Bastida-Molina, 2020) % está de acuerdo con que la docencia inversa permite aprender mejor; y el 76 % considera que la docencia inversa representa un nuevo enfoque de aprendizaje que permite evitar consumir el tiempo con la teoría, mientras el 94 % considera que la docencia inversa aumenta el trabajo en casa del alumnado; el 83 % ve la docencia inversa como una metodología que deja solo al alumno en el proceso de aprendizaje y solo el 36 % del alumnado manifiesta el deseo de participar en un curso de docencia inversa.

Poco después, Montanes (2018) han seguido investigando sobre la aplicabilidad de esta metodología, empleándola en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, impartida en la Universidad Politècnica de Valencia. Estos profesores han demostrado que la implantación de un método de Docencia Inversa en su asignatura ha incrementado el rendimiento académico, junto con una reducción del porcentaje de “no aptos” a apenas un 2 %. Por otro lado, el nivel de satisfacción general de los alumnos se ha incrementado en más de 1 punto respecto a cuándo el método docente que se empleaba eran las clases magistrales.

Conclusión

El aula es el escenario donde convergen los principales actores de sistema educativo de cualquier nación: docente y estudiante. El primero, para que los estudiantes aprendan, adquieran y/o desarrollen las competencias contempladas en su plan de estudio; el segundo, el actor principal del acto educativo debe aprender, aprender y desarrollar competencias. Sin embargo, el estudiante de hoy es diferente al de hace dos o tres décadas, aprende de formas muy diferentes, ya que, las necesidades y demandas de la sociedad del conocimiento también son distintas.

Aunque el uso del aula invertida mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes favoreciendo su independencia y protagonismo, muestran resistencia ante su uso por considerar que aumenta la cantidad de tareas que deben trabajar solos en casa. Al parecer los estudiantes, como su nombre lo indica, no están acostumbrados a estudiar antes los temas. Con respecto a los docentes, la estrategia favorece el desarrollo de la competencia digital, el uso de las TIC para potencial el aprendizaje y los procesos de evaluación, crea ambientes de trabajo y empleando recursos más cercanos a la cotidianidad de los estudiantes.

Referencias

- Ángel Fidalgo-Blanco, María Luisa Sein-Echaluce, & Francisco José García-Peñalvo. (2020, March). Aula Invertida: Una visión conceptual. (Version 1). Zenodo.<http://doi.org/10.5281/zenodo.3698328>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. México. Editorial McGraw-Hill
- La Vanguardia. (3 de Noviembre de 2021). Obtenido de La Vanguardia: <https://www.lavanguardia.com/vida/20190516/462272936078/universidades-innovacion-valoracion-clases-profesores-alumnos.html>
- Macanchí-Pico, M. L., Orozco-Castillo, B. M., & Campoverde-Encalada, M. A. (2020). Innovación educativa, pedagogía y

didáctica, concepciones para la práctica en la educación superior. *Universidad y Sociedad, Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos*, 396-403.

Medina, J. L. (2016). *La docencia universitaria mediante enfoque del aula invertida*. Barcelona, España: Octaedro.

Montuori, L., Alcázar-Ortega, M., Vargas-Salgado, C., & Bastida-Molina, P. (2020). La evaluación del nivel de aceptación de la metodología de docencia inversa entre los alumnos de la UPV. Doi: <http://dx.doi.org/10.4995/INRED2020.2020.11930> Universidad Politénica de Valencia, 225-238.

Navarro-Asencio, E., Jiménez-García, E., Rappoport-Redondo, S., & Thoilliez-Ruano, B. (2017). *Fundamentos de la investigación y la innovación educativa*. España: Universidad Internacional de La Rioja, S. A.

RAE. (9 de Diciembre de 2021). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/docencia?m=form>

The flipped classroom. (22 de Noviembre de 2021). Obtenido de The flipped classroom: <https://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/>

Tourón, J., Santiago, R., & Díez, A. (2014). *The Flipped Classroom. Cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje*. Digital-Text (Versión Kindle).